

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12670985>

KORXONALARNING ISHCHI XODIMLARINING ISH HAQINI HISOBLASH USULLARI

Sadikov Zafarbek Adilbekovich

Andijon Iqtisodiyot va Qurilish Instituti "Buxgalteriya hisobi va bank ishi" kafedrası
katta o'qituvchisi

Yigitaliyev Asliddin

104-22 guruh Andijon iqtisodiyot va qurilish institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonadagi xodimlarni boshqarish va ish haqini hisoblash ishlari olib borilgan.

Tayanch so'zlar: Xodim, ish haqqi, ishchi, korxonona, tadbirkor.

Аннотация. В данной статье речь идет об управлении персоналом и расчете заработной платы на предприятии.

Ключевые слова: Сотрудник, зарплата, рабочий, предприятие, предприниматель.

Abstract. This article deals with employee management and salary calculation in the enterprise.

Key words: Employee, salary, worker, enterprise, entrepreneur.

Kirish

Xodimlarni boshqarishning murakkab mavzusini o'rganishni kishi adabiyotning mo'l-ko'lligidan boshlanishi mumkin. Yuzlab kitoblar va darsliklar, minglab

maqolalarda bunday hisoblash mavjud emas. Tekshirish, tekshirishni nima uchun aniqlaymiz.

Xodimlarni

Xodimlarga bo'lgan bahoni belgilash

kadrlar nazoratini boshqarish ishga qabul qilish

Bo'sh ish o'rinlari va boshqalar bilan ishlash

Xodimlarni moslashtirish

Motivatsiya

Sinflar uchun motivatsiya

KPI ning asosiy ko'rsatkichlari

Ish sharoitlari

Xodimlarni sertifikatlash va

Vakolatlarni sertifikatlash va amalga oshirish

Xodimlarga bo'lgan bahoni belgilash

Xodimlarni ko'rsatishni hal qilish kerak:

Kompaniyaning samarali resurslari uchun zarur bo'lgan inson resurslarini va ushbu resurslar va manba tarkibini ta'minlash uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish. Muayyan vaqt ichida ma'lum bir malakali holatning kerakli sonini va kerakli xizmatni talablarni kuzatish. Ish unga berilgan vaqtni to'ldiradi. Ushbu qonun ikkita harakatga ega:

Rasmiylar bir-birlariga ish harakatlari.

Korxonaning tuzilishi, ish bilan band bo'lgan mansabdor shaxslarning soni (biznes bo'yicha menejerlar) yiliga 5-7% ga o'sib, talab ish hajmidagi har qanday o'zgarishlardan qat'i nazar (agar mavjud bo'lsa). Bo'sh ish o'rinlari va boshqalar bilan ishlash Xodimlarni tuzatish usullari haqida ko'plab kitoblar va maqolalar yozilgan. O'zimizdan faqat tanlov ikki tomonlama jarayonni qo'shamiz. Sizni baholaysiz, balki sizni ham baholaydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ish beruvchining yaxshi brendi yuzlab ish beruvchilarga yaxshi ishlaydi.

Xodimlar soni va ish haqi hisobi.

Ishlab chiqarish asosini ishchilar tashkil etadi.

Maydalash-saralash sexida quyidagi turdagi ishchilar mavjud:

1. Ishchilar soni -15 ta
2. Buldozer va ekskavatorchi-4 ta
3. Slesarlar -13 ta
4. Payvandchilar-5 ta
5. Elektriklar-4ta
6. Muxandis-texnik xodimlar-7ta
7. Kichik xodimlar-7ta

Jami: 57 kishi

Asosiy ishchilarning o'rtacha oylik ish haqi sexdagi ish xaqiga asoslanib olindi.

1. Ishchilar uchun.

$$\Phi_{ux}^0 = 18 \times 194550,0 = 3501360 \text{ so'm}$$

$$\Phi_{ux}^{iun} = 3501360 \times 12 = 42016320 \text{ so'm}$$

2. Elektriklar uchun.

$$\Phi_{ux}^0 = 4 \times 194430,0 = 377720 \text{ so'm}$$

$$\Phi_{ux}^{iun} = 377720 \times 12 = 4532640 \text{ so'm}$$

3. Payvandchilar uchun.

$$\Phi_{naü}^0 = 6 \times 194455,0 = 566730 \text{ so'm}$$

$$\Phi_{naü}^{iun} = 566730 \times 12 = 6800760 \text{ so'm}$$

4. Buldozer va ekskavatorchilar uchun.

$$\Phi_{öyl}^0 = 5 \times 194450,0 = 472250 \text{ so'm}$$

$$\Phi_{öyl}^{iun} = 472250 \times 12 = 5667000 \text{ so'm}$$

5. Slesarlar uchun.

$$\Phi_{cle}^0 = 10 \times 194440,0 = 944400 \text{ so'm}$$

$$\Phi_{cle}^{iun} = 944400 \times 12 = 11332800 \text{ so'm}$$

6. Muxandis texnik xodimlar.

$$\Phi_{mm.x}^0 = 6 \text{ ta } x \text{ } 194380,0 = 566280 \text{ so‘m}$$

$$\Phi_{mm.x}^{iul} = 566280 \times 12 = 6795360 \text{ so‘m}$$

7. Kichik xizmatchilar uchun.

$$\Phi_{kx}^0 = 8 \times 192915,0 = 743320 \text{ so‘m}$$

$$\Phi_{kx}^{iul} = 743320 \times 12 = 8919840 \text{ so‘m}$$

Umumiy yillik ish haqi fondi quyidagiga teng bo‘ladi:

$$\Phi_{ux}^0 = 139320000 \times 0,10(10\%) = 153252002 \text{ so‘m}$$

$$\Phi_{ux}^0 = 4 \times 194430,0 = 377720 \text{ so‘m}$$

$$\Phi_{ux}^{iul} = 20416320 + 4532640 + 6800760 + 5667000 + 6795360 + 8919840 =$$

90450608 so‘m

Xulosa

Korxonadagi muayyan ishchi kuchini hisoblashda xodimning ish vaqti va moliyaviy xizmat narxlarini qayta hisoblash usullarini o‘rgandik.

Adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. Toshkent. “O‘zbekiston” 1995 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida” gi Qonuni. Toshkent. 2000 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Buhgalteriya hisobi to‘g‘risida” gi Qonuni. Toshkent 1996 yil.
4. “Tekshirishlarni tartibga solish va nazorat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirishni takomillashtirish to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Farmoni. Toshkent. Xalq so‘zi. 1996 yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Moliyaviy nazoratni qo‘llab - quvvatlash va moliyaviy nazoratning auditorlik shakllarini xo‘jalik xayotga tadbiiq qilish to‘g‘risida” gi Qarori. Toshkent. 1993 yil.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Korxonani moliyaviy nazorat va uni xo‘jaliklar hisobga joriy qilishda auditorlik - moliya nazoratining shakllari to‘g‘risida” gi Qarori. Toshkent. Xalq so‘zi. 1993 yil. №198.

7. “Auditorlik faoliyatini takomillashtirish va auditorlik tekshiruvlarining ahamiyatini oshirish to‘g‘risida” gi Qarori. Toshkent. 2000 yil. №365.
8. Azimovna, R. F. (2024). Yoshlar tadbirkorligi va uni rivojlantirish choratadbirlari. *Fan, tadqiqot va ishlanmalardagi eng yaxshi innovatsiyalar jurnali* , 3340-343.
9. Rahmatullaeva, F., & Sharobiddinov, A. (2023). YALPI HUDUDIIY MAHSULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO ‘LLARI. *Izhtimo-gumanitar fanlarning muammolari/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.* , 3 (S/4), 140-146.
10. Asqarov, X. va Mirzayev, B. (2023). LEGO G ‘ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH. *OLTIN MIYA* , 1 (5), 4-8.
11. TAXIROVNA, Y. Z. (2024). Namlik va uning turlari. *Ilm-fanni targ‘ib qilish* , 5 (1), 374-377.
12. Takhirovna, Y. Z. (2024). EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON THE HUMAN BODY. *Science and innovation*, 3(A2), 183-186.
13. qizi Mirzayeva, U. M. (2023). “FIZIKA”FANINI O ‘QITISHDA.
14. Asqarov, X. A., Asqarova, M. B. Q., & Axmadaliyev, USO (2021). Bino va inshootlarni qurishda g‘ishtlarning tahlili. *Ilmiy taraqqiyot* , 1 (6), 1112-1116.
15. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). “LEGO” G ‘ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. *21-asrda innovatsion ta’limning o‘rni va ahamiyatiga bag‘ishlangan xalqaro konferensiyada* (1-jild, №7, 102-106-betlar).
16. Asqarov, X. va Mamajonov, M. (2023). Inshoot va binolarga zilzila ta’siri yuklar tahlili. *Oltin miya* , 1 (6), 12-14.
17. Askarov, X. (2023). SILIKAT MATERIALLARDAN TAYORLANGAN G ‘ISHTLARDAN BINO INSHOOTLARINI QURISH TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1(8), 162-164.
18. Askarov, X., & Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO ‘LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 55-58.
19. Mirzayev, B. O., & Askarov, X. (2023). METHODS FOR CALCULATING BRICK CONSUMPTION WHEN BUILDING WALLS FROM SILICATE AND CERAMIC BRICKS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(08), 1-14.
20. Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQRINDI TOSHLARDAN LEGO G‘ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI* , 3 (10), 40-43..

21. Raximov, R. A., Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQINDI TOSHLARDAN PRESS USULIDA KONSTRUKTIV MUSTAXKAMLIKKA EGA BO'LGAN G'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI* , 2 (9), 11-15.

22. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). "LEGO" G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. *21-asrda innovatsion ta'limning o'rni va ahamiyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada* (1-jild, №7, 102-106-betlar).

23. Asqarov, X. va Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO 'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. *OLTIN MIYA* , 1 (5), 55-58.

24. Askarov, X. A., & Maxmudov, S. M. (2022, November). QURILISH SANOATIDA KERAMZIT BETON TO 'SQICHLAR TAYYORLASH INNOVATSION TEXNOLOGIYASI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 99-102).

25. X, F., Sh, R., Tashtanova, M., Yalgashev, O., & Adkhamova, G. (2019). Fosfogipsning qurilish xususiyatlari, to'g'onlarni o'rab turgan loy qoldiqlari uchun material sifatida. *Fan, muhandislik va texnologiya sohasida ilg'or tadqiqotlar xalqaro jurnali* , 6 (7), 10270-10277.

26. Tojiboyev, B. T., & qizi Askarova, M. B. (2023). ARCHITECTURE AND LANDSCAPE OF FERGANA CITY. *GOLDEN BRAIN*, 1(13), 403-408.

27. Tojimatovich, K. I., Abdukahorovich, A. H., & Behruz, K. (2024). VINEGAR ACID REGENERATION MAKING COLUMN APPARATUS PLATES MODERNIZATION. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 21, 53-55.

28. Abduqaxorovich, A. X., Tojimatovich, K. I., & Islomiddin, I. (2024). CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF PLATE COLUMNS. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 21, 49-52.